

HUMANİTAR VƏ SOSIAL ELMLƏR TARİXİ
İqtisad elmləri
HISTORY OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Economic sciences
ИСТОРИЯ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК
Экономические науки

UOT/UDC/УДК 336.76(479.24)

Mətanət Yunis qızı Cəfərova
Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinin
İqtisadiyyat İnstitutunun “Monetar və fiskal
tənzimləmə problemləri” şöbəsinin elmi işçisi
E-mail: jafarova.13@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0004-4168-3968>

QIYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARININ QEYRİ-NEFT
SEKTORUNA TƏSİRİ

Xülasə: *Məqalədə qiymətli kağızlar bazarının Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna təsiri araşdırılır. Burada fond bazarının kapitalın formalaşması, investisiya mühitinin yaxşılaşdırılması, iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, şirkətlər üçün əlavə maliyyə mənbəyi yaratması və risklərin idarə olunmasına təsiri təhlil edilir. Həmçinin korporativ idarəetmə, şəffaflıq və investor məlumat axınının bazarın səmərəliliyində rolu şərh olunur.*

Açar sözlər: *Diversifikasiya, likvidlik, fond bazarı, korporativ idarə etmə.*

GİRİŞ

Fond bazarının investisiyanın inkişafına təsirini bir neçə yolla görmək olar:

1. Kapitalın formalaşması: fond bazarı şirkətlərə səhmlərini ictimaiyyətə çıxararaq kapital toplamaq üçün bir platforma təqdim edir. Bu kapital tədqiqat və inkişaf, genişləndirmə və ya borcun ödənilməsi üçün istifadə edilə bilər. Kapitalın mövcudluğu investisiyaların inkişafı və biznesin böyüməsi üçün əsas amil ola bilər.

2. Diversifikasiya: fond bazarı böyük transmilli korporasiyalardan tutmuş kiçik startaplara qədər geniş investisiya imkanları təklif edir. İnvestorlar riskə məruz qalmalarını azaldaraq bir sıra səhmlərə investisiya qoymaqla portfellerini diversifikasiya edə bilirlər. Bu, hər hansı itkilərin təsirini minimuma endirməyə və investisiyanın ümumi gəlirini artırmağa kömək edə bilər.

3. Likvidlik: fond bazarı investorlara digər investisiya formalarında mövcud olmayan likvidlik səviyyəsini təmin edir. İnvestorlar səhmləri tez və asanlıqla ala və sata bilərlər ki, bu da yaranan investisiya imkanlarından yararlanmağı asanlaşdırır. Bu artan likvidlik həm də bazar dəyişkənliyinin təsirini azaltmağa və investorlara daha çox sabitlik təmin etməyə kömək edə bilər.

4. İnformasiya əldə etmək: fond bazarı investorlara maliyyə hesabatları, analitik hesabatları və xəbər məqalələri daxil olmaqla şirkətlər haqqında çoxlu məlumat əldə etmək imkanı verir. Bu məlumat investorlara məlumatlı investisiya qərarları qəbul etməyə kömək edə bilər, investisiya itkiləri riskini azalda bilər.

5. Bazar effektivliyi: fond bazarı tələb və təklif prinsipləri əsasında fəaliyyət göstərir, qiymətlər alıcı və satıcıların hərəkətləri ilə müəyyən edilir. Bu bazar səmərəliliyi səhmlərin qiymətlərinin əsas dəyərini əks etdirməsini təmin etməyə kömək edir və investorların məlumatlı investisiya qərarları qəbul etmələrini asanlaşdırır (*Durham, 2002*).

Azərbaycanda fond bazarı son illər inkişaf və böyümə mərhələsindədir. Azərbaycanda Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi bazarı tənzimləmək və onun inkişafına kömək etmək məqsədilə 1991-ci ildə yaradılmışdır. Azərbaycanda əsas fond birjası 2000-ci ildə yaradılmış Bakı Fond Birjasıdır (BFB).

BFB-də enerji, maliyyə, telekommunikasiya və digər sahələr də daxil olmaqla müxtəlif sənaye sahələrini təmsil edən bir sıra şirkətlər fəaliyyət göstərir. BFB-də siyahıya alınmış şirkətlərin sayı son illərdə nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb və bazar getdikcə aktivləşib, səhmlərin sayı artıb.

Azərbaycanda fond bazarının inkişafına kömək etmək məqsədilə hökumət bir sıra təşəbbüslər həyata keçirib. Buraya BFB-də səhmlərini çıxaran şirkətlərə vergi güzəştlərinin verilməsi, tənzimləmə mühitinin təkmilləşdirilməsi, şəffaflığın və hesabatlılığın artırılması daxildir (*Vəliyev et al., 2001*).

BFB-dən başqa Azərbaycanda bir sıra digər fond birjalrı, o cümlədən Bakı Banklararası Valyuta Birjası (BBVB), Bakı Neft Birjası (BNB) və Bakı Əmtəə Birjası (BƏB) fəaliyyət göstərir. Bu birjalar investisiya və

ticarət üçün əlavə imkanlar yaradır və Azərbaycanda fond bazarının ümumi artımını dəstəkləməyə kömək edir.

MÜZAKİRƏ

Bu inkişafı baxmayaraq Azərbaycanda fond bazarının qarşısında duran bəzi problemlər hələ də mövcuddur. Buraya investorların inamının olmaması, likvidliyin olmaması və geniş ictimaiyyət arasında bazar haqqında məlumatın olmaması daxildir.

Azərbaycanda fond bazarı son illər ciddi irəliləyiş əldə edib, lakin bundan sonra da inkişaf üçün imkanlar var. Hökumət və bazar iştirakçıları bazarın üzləşdiyi problemləri həll etmək və onun davamlı böyüməsini və inkişafını təşviq etmək üçün çalışırlar. Tənzimləyici mühitin təkmilləşdirilməsi və şəffaflığın artırılması üzrə davamlı səylərlə Azərbaycanda fond bazarı gələcək artım və inkişaf üçün əlverişli mövqedədir.

Fond bazarı ölkənin iqtisadi artımında mühüm rol oynayır. Azərbaycanda fond bazarı son illər əhəmiyyətli inkişaf və yüksəliş yolu keçərək iqtisadi artımın və inkişafın mühüm təsiredici qüvvəsinə çevrilib. Bu bazar kapitalın formalaşması, diversifikasiya kimi məsələlərə təsir etməklə yanaşı aşağıdakı istiqamətlərin də inkişafına təsir edir:

1. *İnvestisiyaların artması.* Fond bazarının inkişafı Azərbaycana daha çox sərmayə qoyulmasını təşviq etdi. Bu, şirkətlərin kapitalla çıxışını və investorların yeni investisiya imkanlarına çıxışını təmin etməklə iqtisadi artımı dəstəkləməyə kömək edir.

2. *Təkmilləşdirilmiş korporativ idarəetmə.* Fond bazarı şəffaflığı və hesabatlılığı təşviq edən ciddi qaydalar altında fəaliyyət göstərir. Fond bazarında siyahıya düşən şirkətlərdən maliyyə göstəriciləri, əməliyyatları və gələcək üçün planları haqqında məlumatları açıqlaması tələb olunur. Bu təkmilləşdirilmiş korporativ idarəetmə Azərbaycana daha çox sərmayənin cəlb edilməsinə kömək edir və daha çox iqtisadi artım və inkişafı təşviq edir.

3. *Ticarətin artması.* Azərbaycanda fond bazarının böyüməsi həm ölkə daxilində, həm də digər ölkələrlə ticarətin artmasına kömək etdi. Bu artan ticarət iqtisadi artımın artmasına və yeni iş imkanları yaratmağa kömək edir.

Düzgün siyasət və təşəbbüslərlə Azərbaycanda fond bazarı gələcək illərdə iqtisadi artımın və inkişafın idarə edilməsində daha böyük rol oynamaq potensialına malikdir (*Tağızadə, 2016*).

Azərbaycanda hökumət iqtisadiyyatı şaxələndirməyə və neft-qaz sektorundan asılılığı azaltmağa çalışdığı bir vaxtda bu məqsədə çatmaq üçün

əsas alət kimi fond bazarı müəyyən edilib. Potensialını maksimum dərəcədə artırmaq üçün bütün dünyada köklü fond bazarlarından ən yaxşı təcrübələri tətbiq etmək vacibdir. Azərbaycanda tətbiq oluna biləcək ən yaxşı təcrübələr bunlardır:

❖ *Tənzimləyici çərçivə.* Sağlam və inkişaf edən birja üçün yaxşı işlənmiş və möhkəm tənzimləyici baza vacibdir. Azərbaycan hökuməti fond bazarını idarə etmək və investorların maraqlarını qorumaq üçün dəqiq qaydalar və qaydaların müəyyən edilməsi üzərində çalışmalıdır. Buraya insayder ticarəti, bazar manipulyasiyası və siyahıya alınmış şirkətlər üçün açıqlama tələbləri üzrə qaydalar daxil ola bilər.

❖ *Bazarın inkişafı.* Azərbaycanda fond bazarı qeyri-neft sektorunun ehtiyaclarına səmərəli şəkildə xidmət edə bilməsi üçün inkişaf etdirilməlidir. Bura bazar infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, siyahıya alınmış şirkətlərin sayının artırılması və daha çox bazar likvidliyinin təşviqi daxildir.

❖ *İnvestor maarifləndirilməsi.* Məlumatlı və savadlı investor bazası uğurlu birja bazarının açarıdır. Hökumət və bazar iştirakçıları investorların maarifləndirilməsini və məlumatlandırılmasını təşviq etmək, daha çox insanı bazara sərmayə qoymağa və onun təqdim etdiyi imkanlardan istifadə etməyə cəlb etmək üçün birlikdə çalışmalıdırlar.

❖ *Şəffaflıq və hesabatlılıq.* Fond bazarı açıq və şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərməli, listinqdə olan şirkətlər öz maliyyə göstəriciləri və əməliyyatları haqqında dəqiq və vaxtında məlumatı açıqlamaladırlar. Bu təkmilləşdirilmiş korporativ idarəetmə daha çox investisiya cəlb etməyə və qeyri-neft sektorunda daha çox artıma və inkişafa kömək edəcəkdir.

❖ *Diversifikasiya.* Riski azaltmaq və sabitliyi təmin etmək üçün Azərbaycanda fond bazar sərmayəçilər üçün geniş investisiya imkanları ilə şaxələndirilməlidir. Bura iri transmilli korporasiyalar, kiçik startaplar və qeyri-neft sektorunda inkişaf etməkdə olan şirkətlər daxildir (Naik, 2015).

❖ *Texnologiya.* Səmərəliliyi artırmaq, xərcləri azaltmaq və investorlar üçün əlçatanlığı artırmaq üçün texnologiyadan istifadə fond bazarında tətbiq edilməlidir. Buraya elektron ticarət platformalarından istifadə, bazar məlumatlarına onlayn giriş, mobil və rəqəmsal həllərin inteqrasiyası daxil ola bilər.

❖ *Beynəlxalq inteqrasiya.* Azərbaycan öz fond bazarını beynəlxalq bazarlarla inteqrasiya etməyi, daha geniş investisiya imkanlarına çıxışı təmin etməyi və daha böyük iqtisadi artımı təşviq etməyi hədəfləməlidir. Bura regional fond birjalari ilə əlaqələrin qurulması və beynəlxalq təşəbbüs və sazişlərdə iştirak daxil ola bilər.

Fond bazarının inkişafı üçün inamın formalaşması vacibdir ki, bunun da əsas şərtlərindən biri şəffaflıq və hesabatlılıq mexanizmlərinin qurulmasıdır. Şəffaflıq hesabatlılığı təmin edir, investorların dəqiq məlumat əsasında əsaslandırılmış qərarlar qəbul etməsinə şərait yaradır və nəticədə bazara inamı gücləndirərək daha çox insanı investisiyaya cəlb edir, iqtisadi artım və inkişafı dəstəkləyir. Şəffaflıq həm də şirkətlərin fəaliyyəti və bazarın özü haqqında ictimaiyyətə dəqiq, tam və vaxtında məlumat verilməsini nəzərdə tutur. Buraya maliyyə göstəriciləri, bazar meylləri və investorların əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmələri üçün lazım olan digər müvafiq məlumatlar daxildir.

Şəffaf fond bazarında şirkətlərdən maliyyə hesabatları və digər müvafiq məlumatlar daxil olmaqla əməliyyatları və maliyyə göstəriciləri haqqında dəqiq və tam məlumatı açıqlaması tələb olunur (*Əbdürəhmanova, 2015*).

Hesabatlılıq - şirkətlərin və bazar iştirakçılarının investorların maraqlarına uyğun hərəkət etmək və ictimaiyyətin gözləntilərini ödəmək məsuliyyətinə aiddir. Bura hökumətin müəyyən etdiyi qaydalara riayət etmək, ictimaiyyətə düzgün və dolğun məlumat vermək, investorların maraqlarını qorumaq üçün müvafiq tədbirlərin görülməsi daxildir. Şirkətlər və bazar iştirakçıları da öz hərəkətlərinə, o cümlədən hər hansı bir qaydaların pozulmasına görə nəticələrlə üzləşməyə cavabdeh olmağa hazır olmalıdırlar.

Hökumət fond bazarında şəffaflıq və hesabatlılığın təşviqində mühüm rol oynayır. Bu rol qaydaların müəyyənləşdirilməsi və tətbiqi, bazar iştirakçılarının fəaliyyətinə nəzarət, həmçinin müvafiq resurs və dəstəyin təmin edilməsini əhatə edir. Bundan əlavə hökumət bazar və şirkət məlumatlarına ictimai çıxış imkanlarını genişləndirərək cəmiyyətin bazarda daha fəal iştirakını təşviq edə bilər (*Naik, 2015*).

Şəffaflıq və hesabatlılıq bütün şirkətlərin davamlılığının bünövrəsini təşkil edir. Bu isə korporativ idarəetmənin tərkib hissəsidir. Korporativ idarəetmə mexanizmi fond bazarının düzgün qurulub inkişafına təsir edən amillərdəndir. Korporativ idarəetmə şirkətlərin uzunmüddətli uğurlarına və bazarın ümumi sağlamlığına təsir edən birjanın kritik aspektidir. Bu, şirkətin idarə olunduğu qaydalar, təcrübələr və proseslər sisteminə aiddir. Yaxşı korporativ idarəetmə təcrübələri fond bazarının düzgün işləməsi üçün vacibdir, çünki onlar şəffaflığı, hesabatlılığı və ədaləti təşviq etməyə kömək edir və bu da öz növbəsində bazarın sabitliyinə və böyüməsinə kömək edir.

Korporativ idarəetmənin mərkəzində şirkətin strateji istiqamətini təyin etmək və onun idarə edilməsinə nəzarət etmək üçün cavabdeh olan

direktorlar şurası durur. Şura müstəqil, müvafiq bacarıq və təcrübəyə malik olmalı, maraqların toqquşmasından azad olmalıdır. Bu müstəqillik şuraya hər hansı bir qrup və ya fərdin təsirindən daha çox şirkətin və onun səhmdarlarının maraqlarına cavab verən qərarlar qəbul etməyə imkan verir. Korporativ idarəetmənin digər mühüm aspekti şirkətlərin mülkiyyət strukturudur. Yaxşı fəaliyyət göstərən birjada, şirkətdə çoxlu sayda səhmdar paya malik olmaqla mülkiyyət geniş şəkildə səpələnmiş olmalıdır. Bu, hesabatlılığı təşviq etməyə kömək edir, çünki şirkətlər səhmdarların çoxluğu olduqda onların maraqlarına uyğun hərəkət etmək ehtimalı daha yüksək olur (Nuriyev, 2013).

Şəffaflıq korporativ idarəetmənin digər mühüm aspektidir və şirkətlərdən maliyyə göstəriciləri və bazar tendensiyaları da daxil olmaqla ictimaiyyətə dəqiq və dolğun məlumat təqdim etmələri tələb olunur. Bu məlumat investorların əsaslandırılmış qərarlar qəbul etmələri üçün vacibdir və bazarda inamı artırmağa kömək edir. Şirkətlərhər hansı maraq toqquşmalarını və yüksək vəzifəli şəxslərin kompensasiyalarını açıqlamaladırlar ki, bu da səlahiyyətdən sui-istifadənin və ya öz-özünə rəftarın qarşısını almağa kömək edir.

Korporativ idarəetmənin digər əsas aspekti maraqlı tərəflərin roludur ki, buraya səhmdarlar, işçilər və müştərilər də daxildir. Maraqlı tərəflər şirkətin uğurunda maraqlıdır və qərarların qəbulu prosesində onlara söz verilməlidir. Buna səhmdarların yığıncaqları, işçilərin şurada təmsil olunması və müştərilərin rəyi prosesləri kimi müxtəlif mexanizmlər vasitəsilə nail olmaq olar. Korporativ idarəetmə fond bazarının sabitliyi və inkişafı üçün əsas komponentdir. Səmərəli idarəetmə sistemi şəffaflıq, hesabatlılıq və ədalətlik prinsiplərini gücləndirərək şirkətlərin səhmdarların maraqlarına uyğun şəkildə idarə olunmasını və nəzarət edilməsini təmin edir. Fond bazarı və onun iştirakçıları yaxşı korporativ idarəetmə təcrübələrinin təşviqində ümumi məsuliyyət daşıyır və bu, həm bazarın, həm də onun dəstəklədiyi şirkətlərin uzunmüddətli uğuruna töhfə verir (İsgəndərov, 2018).

NƏTİCƏ

Azərbaycanda fond bazarı qeyri-neft sektorunun böyüməsində və inkişafında mühüm rol oynamaq potensialına malikdir. Hökumət və bazar iştirakçıları dünya üzrə köklü fond bazarlarının ən yaxşı təcrübələrini tətbiq etməklə fond bazarının inkişaf etməyə davam etməsini və gələcək illərdə daha böyük iqtisadi artım və inkişaf əldə edə bilərlər. Bunun üçün aşağıdakı addımlar atılmalıdır:

1. *Maliyyə savadlılığını artırmaq.* Maliyyə savadlılığı fond bazarının inkişafı üçün vacibdir, çünki fərdlərə məlumatlı investisiya qərarları qəbul etməyə imkan verir. Hökumət və maliyyə institutları təhsil proqramları və ictimai maarifləndirmə kampaniyaları vasitəsilə maliyyə savadlılığını artırmaq üçün birlikdə işləyə bilərlər.

2. *Şəffaflıq və hesabatlılığı təşviq etmək.* Şəffaflıq və hesabatlılıq fond bazarının inkişafı üçün çox vacibdir, çünki onlar bazarda inamı və etimadı artırır. Hökumət və bazar tənzimləyiciləri şirkətlərin ictimaiyyətə dəqiq və dolğun məlumat verməsini və öz hərəkətlərinə görə cavabdeh olmalarını təmin etmək üçün tədbirlər görməlidir.

3. *Müxtəlifliyi təşviq etmək.* Müxtəlif şirkətlər və sənayelər fond bazarının inkişafı üçün vacibdir, investorlar üçün daha geniş investisiya imkanları təqdim edir. Hökumət və bazar tənzimləyiciləri kiçik və orta müəssisələrə (KOB) və sahibkarlara dəstək verərək bazarda müxtəlifliyi təşviq edə bilərlər.

4. *Uzunmüddətli investisiyaları təşviq etmək.* Uzunmüddətli investisiyalar fond bazarının böyüməsi üçün əhəmiyyətlidir, şirkətlərin böyüməsi və inkişafı üçün lazım olan kapitalı təmin edir. Hökumət və bazar tənzimləyiciləri uzunmüddətli investorlar üçün vergi və digər güzəştlər kimi əlverişli investisiya mühiti yaradaraq bu investisiyaları təşviq edə bilərlər.

5. *Güclü tənzimləyici mühitin yaradılması.* Güclü və effektiv tənzimləmə mühiti fond bazarının inkişafı üçün vacibdir, çünki o, investorların müdafiəsini təmin edir və bazarda sabitliyi qoruyur. Hökumət və bazar tənzimləyiciləri şirkətlərin qaydalara əməl etməsini və hər hansı pozuntuya görə məsuliyyət daşmalarını təmin etmək üçün tədbirlər görməlidir.

6. *İnstitusional investorların iştirakını təşviq etmək.* Pensiya fondları və sığorta şirkətləri kimi institusional investorlar sabitlik və likvidliyi təmin etdikləri üçün fond bazarında mühüm rol oynayırlar.

7. *Bazar infrastrukturunu inkişaf etdirmək.* Hökumət və bazar tənzimləyiciləri bazarın böyüməsini dəstəkləmək üçün bu infrastrukturun inkişafına sərmayə qoymalıdırlar. Yaxşı inkişaf etmiş ticarət sistemləri, klirinq və hesablaşma sistemləri fond bazarının inkişafı üçün vacibdir.

Yekun olaraq qeyd edək ki, Azərbaycanda fond bazarının inkişafı ölkənin iqtisadi inkişafı üçün çox vacibdir. Maliyyə savadlılığını, şəffaflığı və hesabatlılığı, müxtəlifliyi, uzunmüddətli investisiyaları, güclü tənzimləyici mühiti, investorların institusional iştirakını və bazar infrastrukturunun inkişafını təşviq etməklə, ölkədə şirkətlərin böyüməsini dəstəkləyəcək canlı və dinamik bir fond bazarı yaradıla bilər.

ƏDƏBİYYAT

- Durham, J. B. (2002). The effects of stock market development on growth and private investment in lower-income countries. *Emerging Markets Review*, 3(3), 211–232.
- Əbdürəhmanova, A. A. (2015). *Azərbaycanda maliyyə bazarının formalaşması problemləri*. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. http://unec.edu.az/application/uploads/2015/05/abdurahmanova_aynur.pdf
- İsgəndərov, Ü. İ. (2018). *Qiymətli kağızlar bazarı və investisiya sahəsində onların rolu*. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. <http://unec.edu.az/application/uploads/2018/12/lvi-sg-nd-rov-M-vzu-Qiym-tli-ka-zlar-bazar-v-investisiya-sah-sind-onlar-n-rolu1.pdf>
- Naik, P. K., & Padhi, P. (2015). On the linkage between stock market development and economic growth in emerging market economies: Dynamic panel evidence. *Review of Accounting and Finance*, 14(4), 363–381.
- Nuriyev, Z. Ə. (2013). *Pay investisiya fondlarının qiymətli kağızlar bazarında rolu*. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.
- Tağızadə, S. S. (2016). *Milli iqtisadiyyatın maliyyələşdirilməsində qiymətli kağızlar bazarının rolu*. Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti. <https://www.preslib.az/az/autoreferat/izN7hYgsKE>
- Vəliyev, T. S., Babayev, Ə. P., & Meybullayev, M. X. (2001). *İqtisadi nəzəriyyə*. Çapaşoğlu.

Metanet Yunis gizi Jafarova

Researcher at the Department of “Monetary and Fiscal Regulation Issues”, Institute of Economics, Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan

E-mail: jafarova.13@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0004-4168-3968>

THE IMPACT OF THE SECURITIES MARKET ON THE NON-OIL SECTOR

Abstract: *The article investigates the impact of the securities market on the non-oil sector of the Azerbaijani economy. It analyzes the influence of the stock market on capital formation, improvement of the investment*

environment, economic diversification, creation of additional financing sources for companies, and risk management. Additionally, the role of corporate governance, transparency, and investor information flow in enhancing market efficiency is discussed.

Keywords: *Diversification, liquidity, stock market, corporate governance.*

Метанет Юнис кызы Джафарова

Научный сотрудник отдела «Проблемы монетарного и фискального регулирования» Института экономики

Министерства науки и образования

Азербайджанской Республики

Электронная почта: *jafarova.13@gmail.com*

<https://orcid.org/0009-0004-4168-3968>

ВЛИЯНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ НА НЕНЕФТЯНОЙ СЕКТОР

Резюме: *В статье исследуется влияние рынка ценных бумаг на не нефтяной сектор экономики Азербайджана. Анализируется воздействие фондового рынка на формирование капитала, улучшение инвестиционной среды, диверсификацию экономики, создание дополнительных источников финансирования для компаний и управление рисками. Также обсуждается роль корпоративного управления, прозрачности и потока информации для инвесторов в повышении эффективности рынка.*

Ключевые слова: *Диверсификация, ликвидность, фондовый рынок, корпоративное управление.*

Məqalə tarixəsi: *redaksiyaya daxil olub – 19.01.2025; çapa qəbul edilib – 01.04.2025.*

